

Guillermo Fajardo-Ortiz^{1a}, Alejandro Moctezuma-Paz^{2b}, Oscar Cruz-Orozco^{3c}

Resumen

Referirse al Dr. Felipe Cruz Vega es evocar una vida dedicada al servicio, la medicina y la humanidad. Con una sólida formación como médico cirujano por la UNAM y especialista en cirugía general por el IMSS, su trayectoria en la institución abarcó 47 años de entrega inquebrantable. El Dr. Cruz Vega fue un hombre íntegro, apasionado por servir. Su memoria permanece viva en cada acción médica con sentido social, en cada hospital más preparado, y en cada profesional inspirado por su ejemplo.

Abstract

To mention Dr. Felipe Cruz Vega is to evoke a life dedicated to service, medicine, and humanity. With a solid background as a medical surgeon from UNAM and a specialist in general surgery from the IMSS, his career at the institution spanned 47 years of unwavering dedication. Dr. Cruz Vega was an upright man, passionate about serving. His memory remains alive in every medical action with a social purpose, in every better-prepared hospital, and in every professional inspired by his example.

Dr. Felipe Cruz Vega

¹Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Medicina, División de Estudios de Posgrado, Subdivisión de Graduados y Educación Continua. Ciudad de México, México

²Instituto Mexicano del Seguro Social, Coordinación de Investigación en Salud, División de Investigación Clínica. Ciudad de México, México

³Instituto Mexicano del Seguro Social, Coordinación de Vigilancia Epidemiológica, División de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Transmisibles. Ciudad de México, México

ORCID: 0000-0001-5611-9121^a, 0000-0003-4015-8040^b, 0009-0004-7962-2626^c

Palabras clave
Médicos
Historia

Keywords
Physicians
History

Fecha de recibido: 26/05/2025

Fecha de aceptado: 27/05/2025

Comunicación con:

Alejandro Moctezuma Paz

✉ alejandro.moctezuma@imss.gob.mx

☎ 55 5627 6900, extensión 21258

Cómo citar este artículo: Fajardo-Ortiz G, Moctezuma-Paz A, Cruz-Orozco O. Homenaje al Dr. Felipe Cruz Vega (1944–2025). Rev Med Inst Mex Seguro Soc. 2025;63(4):e6378. doi: 10.5281/zenodo.15644349

Mencionar al Dr. Felipe Cruz Vega es evocar su entrega, sensibilidad y visión en los servicios de salud del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). El Dr. Cruz comprendía la medicina como una disciplina tecno-científica profundamente impregnada de contenido humano. Su paso por el Instituto dejó mucho más que estructuras y programas, transmitió inspiración y la manera de trabajar con el corazón.

Desde su graduación como médico cirujano por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en 1971 y su especialización en cirugía general en el IMSS, demostró una vocación de servicio inquebrantable. Ingresó al Instituto en 1978, orientando desde entonces su mirada a la mejora de la atención ante desastres y emergencias. En 1981 organizó los primeros grupos de traslado en ambulancias y, un año más tarde, durante la erupción del volcán Chichonal, en Chiapas, encabezó con claridad y decisión los equipos de atención médica.

En las oficinas provisionales de la Subdirección Médica del IMSS, ubicadas en la calle Durango, en la Ciudad de México, tras el sismo de 1985 que marcó profundamente al país y a la institución, impulsó los primeros simulacros de evacuación hospitalaria con una visión claramente preventiva.

Durante la década de los noventa, promovió las Jornadas Médico-Quirúrgicas, con el propósito de llevar atención especializada a zonas rurales, con la misma calidad ofrecida en los hospitales más avanzados del país. Junto con colegas de América Latina y funcionarios de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), impulsó el concepto de "*Hospital Seguro*", una propuesta visionaria que fortaleció la capacidad de respuesta hospitalaria ante desastres. De esa iniciativa surgió su *Manual para la evacuación de hospitales con énfasis en áreas críticas*, una obra sencilla y útil, fiel reflejo de su estilo de trabajo.

En 2009, durante la pandemia de influenza H1N1, coordinó la creación del Centro Virtual de Operaciones en Emergencias y Desastres (CVOED), una plataforma destinada al reporte en línea de eventos en unidades médicas y la administración de camas. Esta herramienta se consolidó como un recurso moderno y eficaz durante la pandemia de COVID-19 en 2020, al conectar directamente las zonas afectadas con los niveles de decisión. Su experiencia fue clave para mantener el rumbo institucional en momentos de gran incertidumbre. Asimismo, coordinó diversos planes de preparación y respuesta ante contingencias y desastres, que marcaron el actuar del personal frente a estas situaciones.

En 2020, recibió de la Presidencia de la República el Premio al Humanismo Médico "Doctor Ignacio Chávez",

en reconocimiento a toda una vida dedicada al trabajo con sentido social. En 2023, fue develado su busto en la Plaza de Médicas y Médicos Ilustres del Centro Médico Nacional Siglo XXI del IMSS, lugar que siempre consideró como propio. La develación fue un homenaje significativo a su labor médico-social.

Su profesionalismo, rigor académico y profundo humanismo lo llevaron a ocupar el cargo de Secretario de la Junta de Gobierno del Comité Nacional de Consejos de Especialidades Médicas (CONACEM), función que desempeñó con gran diligencia. Fue también presidente de la Academia Mexicana de Cirugía durante los años 2021 y 2022, periodo en el que dejó una huella al fortalecer relaciones internacionales y promover el concepto de "*Hospital Resiliente*".

Sumó 47 años de servicio en el IMSS, ocupando diversos cargos estratégicos, siempre con el mismo objetivo: servir mejor. Al momento de su fallecimiento, era titular de la Coordinación de Proyectos en Salud. Anteriormente, se desempeñó como Jefe del Departamento de Eventos Especiales, Jefe de la División de Apoyo y Contingencias en Desastres, y Jefe de la División de Control y Operación de Proyectos Específicos, entre otros puestos que reflejan su compromiso y visión institucional.

Cursó estudios internacionales en medicina de desastres en Bélgica, Italia y Japón. Obtuvo el grado de Máster en Medicina de Desastres, otorgado por el Centro Europeo de Medicina de Desastres, con aval de la Organización Mundial de la Salud, la Universidad de Bruselas (Bélgica) y la Universidad de Novara (Italia). Posteriormente, completó un programa similar en el Hospital General de Osaka, Japón, auspiciado por la Agencia de Cooperación Internacional de Japón.

El Dr. Felipe Cruz Vega fue un caballero, un visionario y un apasionado del IMSS. Su deseo de servir fue constante y genuino, poseía ideas claras y convicciones firmes, y jamás permitió que sus logros eclipsaran su humildad y sencillez, cualidades esenciales en su vida. Su originalidad y autenticidad fueron claves de sus múltiples éxitos.

La partida de mi amigo, el Dr. Felipe Cruz Vega, ha dejado una huella profundamente dolorosa en todos los que tuvimos el privilegio de conocerlo, pero su vida merece ser celebrada con gratitud y admiración. Fue una persona excepcional, un ser humano íntegro, generoso y lleno de bondad, que irradiaba calidez y sabiduría en cada encuentro. Como amigo, fue leal, cercano y siempre dispuesto a tender la mano, brindando palabras de aliento y un corazón abierto. Su amistad fue un regalo invaluable, marcada por la lealtad, la comprensión y una complicidad que el tiempo no podrá borrar.

En el ámbito profesional, se distinguió por su incansable dedicación a la medicina y su compromiso inquebrantable con el bienestar de los más necesitados, consolidándose como un referente de ética, servicio y excelencia. Su legado permanece vivo en cada Hospital Seguro, en cada acción de respuesta bien organizada, en cada profesional que sigue su ejemplo y, sobre todo, en cada vida que fue tocada por su labor incansable. Su trayectoria laboral es testimonio de lo que significa vivir al servicio de los demás. Su legado no solo se refleja en sus logros profesionales, sino también en el cariño y respeto de colegas, pacientes y familiares.

Su recuerdo permanecerá vivo no solo en los logros que alcanzó, sino en el cariño y el respeto que sembró en cada paso de su ejemplar vida institucional.

.....
Declaración de conflicto de interés: los autores han completado y enviado la forma traducida al español de la declaración de conflictos potenciales de interés del Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas, y no fue reportado alguno que tuviera relación con este artículo.